

Uma Construção Geométrica Recursiva para as Somas de Potências Inteiras

Carlos Eduardo Barbeta Pereira

Novembro de 2025

1 Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar uma construção geométrica recursiva para a soma dos primeiros n inteiros positivos elevados a uma potência k ,

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k,$$

utilizando apenas decomposições de hiperblocos e argumentos de exaustão. Embora as fórmulas gerais para $S_k(n)$ sejam clássicas, sua derivação costuma apoiar-se em identidades algébricas ou em números de Bernoulli. Aqui buscamos uma abordagem alternativa, de natureza puramente geométrica.

O resultado central é a relação recursiva

$$S_k(n) = n S_{k-1}(n) - C_k(n),$$

onde o termo corretivo $C_k(n)$ depende da paridade de k :

$$C_k(n) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n-1} S_{k-1}(i), & \text{se } k \text{ é par ou } k = 1, \\ \sum_{i=1}^n S_{k-1}(i-1), & \text{se } k \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

A dedução é construída a partir de um hiperbloco k -dimensional de lado n . Dividindo-o ao longo de um dos eixos em n seções congruentes, obtemos n hiperblocos de dimensão $k-1$. A soma de seus hipervolumes corresponde a um hiperbloco “total” de volume conhecido, do qual removemos um hiperbloco imaginário $X_{\text{imaginário}}$:

$$S_k(n) = X_{\text{total}} - X_{\text{imaginário}}.$$

A estrutura do hiperbloco imaginário, porém, varia conforme a paridade natural do processo de fatiamento, o que explica a distinção entre os casos par e ímpar. Essa construção fornece uma interpretação geométrica unificada das fórmulas de Faulhaber e mostra como cada $S_k(n)$ pode ser obtido recursivamente a partir de $S_{k-1}(n)$.

2 Abstract

Apresentamos uma construção geométrica recursiva para as somas de potências inteiras

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k,$$

obtida a partir da decomposição de um hiperbloco k -dimensional em suas seções $(k-1)$ -dimensionais. Essa abordagem permite deduzir as fórmulas clássicas de Faulhaber sem o uso de coeficientes de Bernoulli, empregando apenas relações geométricas entre os hiperblocos.

Mostramos que a estrutura resultante leva naturalmente à relação recursiva

$$S_k(n) = n S_{k-1}(n) - C_k(n),$$

onde o termo corretivo $C_k(n)$ depende da paridade de k e é expresso como uma soma de valores de S_{k-1} . A dedução surge do princípio geral

$$S_k(n) = X_{\text{total}} - X_{\text{imaginário}},$$

em que o hipervolume imaginário é reconstruído como uma soma de seções sucessivas do hiperbloco.

Essa perspectiva geométrica fornece uma interpretação simples e unificada das fórmulas de Faulhaber e sugere uma possível ligação estrutural entre somas de potências e volumes discretizados de hiperformas.

3 Potências de 0 a 3

3.1 Base

Todo o desenvolvimento apresentado neste artigo parte do princípio de que $S_0(n) = n$, em que $S_0(n)$ denota a soma dos primeiros n inteiros positivos elevados ao expoente 0. Embora esse resultado seja algebricamente imediato, do ponto de vista geométrico S_0 pode ser interpretado como a soma de segmentos de reta de comprimento unitário. Nessa perspectiva, a soma total corresponde ao comprimento acumulado de n segmentos, o que justifica a identidade $S_0(n) = n$.

3.2 Caso Afim

De modo análogo ao caso anterior, os números são tratados em uma dimensão como segmentos de reta, cada um associado à sua respectiva ordenada. Ao considerar as distâncias entre esses segmentos, é possível visualizar uma sequência de retângulos justapostos, conforme ilustrado na figura a seguir.

Dado que a distância entre os segmentos é unitária, $S_1(n)$ pode ser interpretada como a soma das áreas desses retângulos. Para determinar a área total, pode-se completar um retângulo maior, conforme indicado na figura seguinte. Observa-se que a base desse retângulo coincide com sua altura, caracterizando um quadrado de área nS_0 .

$$S_k(n) = X_{\text{total}} - X_{\text{imaginário}} \quad (1)$$

em que X pode representar uma área, um volume ou um hipervolume. A figura abaixo ilustra o quadrado completo.

Com base na relação geral e na área do quadrado, obtém-se:

$$S_1(n) = A_{\text{total}} - A_{\text{imaginária}} = nS_0 - A_{\text{imaginária}}.$$

A área $A_{\text{imaginária}}$ corresponde à soma das áreas dos retângulos necessários para completar o quadrado. Como o retângulo $1 \times n$ já pertence à configuração original, ele não integra a área imaginária. Logo, tem-se:

$$A_{\text{imaginária}} = \sum_{i=1}^{n-1} S_0(i) = S_1(n-1).$$

$$S_1(n) = nS_0 - \sum_{i=1}^{n-1} S_0(i) \quad (2)$$

Sabendo que $S_1(n-1) = S_1(n) - n$, segue que $A_{\text{imaginária}} = S_1(n) - n$. Substituindo na expressão anterior:

$$S_1 = S_0^2 - S_1 + n.$$

Como $S_0 = n$, obtém-se:

$$2S_1 = n^2 + n,$$

e, portanto:

$$S_1 = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Esse resultado coincide com a fórmula clássica para a soma dos termos de uma progressão aritmética de razão unitária.

3.3 Quadrados

A soma dos n primeiros quadrados consecutivos pode ser interpretada como a soma das áreas dos quadrados de lados $1, 2, 3, \dots, n-1, n$.

Podemos imaginar um retângulo de dimensões $n \times \sum_{b=1}^n b$, onde b representa a base de cada quadrado, conforme ilustrado na figura a seguir.

A área do retângulo é expressa pela equação:

$$A_{\text{retângulo}} = nS_1(n)$$

Área imaginária sombreada

Podemos expressar a área imaginária como a soma das áreas dos retângulos menores que formam a estrutura em escada: $1 \times 1 + 1 \times (1 + 2) + \dots + 1 \times (1 + 2 + \dots + n - 1)$. Em notação de somatório: $A_{\text{imaginária}} = \sum_{i=1}^{n-1} S_1(i)$. Portanto, a partir da equação 1 temos:

$$S_2(n) = nS_1(n) - \sum_{i=1}^{n-1} S_1(i) \quad (3)$$

Podemos então encontrar o valor de $\sum_{i=1}^{n-1} S_1(i)$.

$$\sum_{i=1}^{n-1} S_1(i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{1}{2} (S_2(n-1) + S_1(n-1))$$

Substituindo na equação 3:

$$S_2(n) = nS_1(n) - \frac{1}{2} (S_2(n-1) + S_1(n-1))$$

Expandindo os termos e reagrupando:

$$\frac{3}{2} S_2(n) = \frac{1}{2} (2nS_1(n) + n^2 - S_1(n) + n)$$

Podemos expressar $S_2(n)$ como:

$$S_2(n) = \frac{n}{3} (n(n+1) + n - \frac{1}{2} (n+1) + 1)$$

Expandindo:

$$S_2(n) = \frac{n}{3} (n^2 + 2n - \frac{n}{2} + \frac{1}{2})$$

Finalmente:

$$S_2(n) = \frac{n}{6} (2n+1)(n+1)$$

Que é equivalente a formula tradicional.

3.4 Cubos

A soma dos n primeiros cubos consecutivos pode ser interpretada como a soma dos volumes destes cubos, seguindo método análogo ao empregado para a soma dos quadrados.

De maneira similar ao método aplicado aos quadrados, podemos completar um paralelepípedo de dimensões $n \times n \times S_1(n)$ com um volume imaginário V_{ima} .

Onde $V_p = n^2 S_1(n)$. Podemos expressar o volume imaginário como a soma dos volumes das formas que constituem o paralelepípedo, onde o volume parcial pode ser expresso como: $V_i = 1 \times A_i$.

Podemos expressar o volume imaginário como:

$$V_{ima} = \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n A_i$$

Onde $A_i = S_2(n-1) - (S_2(n-1) - nS_1(i-1))$

$$A_i = nS_1(n) - S_2(n) + S_2(i-1)$$

Portanto podemos considerar V_{ima} como:

$$\sum_{i=1}^n A_i = n^2 S_1(n) - nS_2(n) + \sum_{i=1}^n S_2(i-1)$$

A partir da equação 1, podemos expressar $S_3(n)$ como:

$$S_3 = n^2 S_1(n) - n^2 S_1(n) + n S_2(n) - \sum_{i=1}^n S_2(i-1)$$

Ou seja:

$$S_3 = n S_2(n) - \sum_{i=1}^n S_2(i-1) \quad (4)$$

Expandindo o somatório:

$$S_3 = n S_2(n) - \sum_{i=1}^n S_2(i) + \sum_{i=1}^n i^2$$

Sabendo que $\sum_{i=1}^n i^2 = S_2(n)$:

$$S_3 = n S_2(n) - \sum_{i=1}^n S_2(i) + S_2(n)$$

Perceba que $\sum_{i=1}^n S_2(i) = \frac{1}{3} S_3 + \frac{1}{2} S_2 + \frac{1}{6} S_1$. Substituindo:

$$S_3 = (n+1) S_2(n) - \frac{1}{3} S_3 - \frac{1}{2} S_2 - \frac{1}{6} S_1$$

Por fim:

$$\frac{4}{3} S_3 = \left(n + \frac{1}{2}\right) S_2(n) - \frac{1}{6} S_1$$

Expandindo as somas e simplificando:

$$S_3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} n^2 (n+1)^2 = \frac{1}{4} n^2 (n+1)^2.$$

Que é equivalente a formula tradicional.

4 $S_k(n)$

Ao longo do artigo foram desenvolvidas 4 formulas para a soma dos primeiros n inteiros positivos a uma potencia k . Qualquer soma $S_k(n)$ pode ser obtida reduzindo um hiperbloco k -dimensional de lado n em seus hiperblocos $(k-1)$ -dimensionais.

A soma das seções ao longo do eixo cria duas contribuições:

1. uma parte constante, que gera o termo $n S_{k-1}(n)$;
2. uma parte variável, que corresponde a um somatório de valores de S_{k-1} .

Perceba que a paridade de k influencia na construção geométrica dos hiperblocos imaginários. Quando k é par, as seções se deslocam e obtemos somas de $n-1$ semiblocos. Quando k é ímpar, as seções se alinham de modo que podemos somar n termos, desde que utilizemos os blocos de índice $i-1$. O caso em que $k=1$ pode ser explicado pelo fato de estarmos somando áreas e não linhas.

$$\begin{aligned}
 S_0(n) &= n \\
 S_1(n) &= nS_0(n) - \sum_{i=1}^{n-1} S_0(i) \\
 S_2(n) &= nS_1(n) - \sum_{i=1}^{n-1} S_1(i) \\
 S_3(n) &= nS_2(n) - \sum_{i=1}^n S_2(i-1)
 \end{aligned}$$

Portanto:

$$S_k(n) = nS_{k-1}(n) - C_k(n),$$

onde

$$C_k(n) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n-1} S_{k-1}(i), & \text{se } k \text{ é par ou } k = 1, \\ \sum_{i=1}^n S_{k-1}(i-1), & \text{se } k \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

4.1 Prova por indução

Nesta seção demonstramos, por indução em k , que a relação recursiva de fato produz a soma

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k$$

e que a expressão obtida é sempre um polinômio de grau $k+1$ em n .

Base da indução: $k=0$

Temos

$$S_0(n) = \sum_{i=1}^n i^0 = n,$$

que é um polinômio de grau 1, como desejado.

Hipótese de indução

Assuma que, para algum $k \geq 1$, a função $S_{k-1}(n)$ satisfaz:

$$S_{k-1}(n) = \sum_{i=1}^n i^{k-1},$$

e que $S_{k-1}(n)$ é um polinômio de grau k em n .

Passo indutivo

Queremos provar que:

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k$$

é dado pela relação recursiva apresentada, e que $S_k(n)$ é um polinômio de grau $k + 1$.

Caso 1: k par (ou $k = 1$)

A definição recursiva fornece

$$S_k(n) = n S_{k-1}(n) - \sum_{i=1}^{n-1} S_{k-1}(i).$$

Usamos a identidade telescópica clássica:

$$i^k = i i^{k-1} = S_{k-1}(i) - S_{k-1}(i-1),$$

que vale pois S_{k-1} é a soma das potências $(k-1)$ por hipótese indutiva.

Somando de $i = 1$ até n , obtemos:

$$\sum_{i=1}^n i^k = \sum_{i=1}^n (S_{k-1}(i) - S_{k-1}(i-1)) = S_{k-1}(n) - S_{k-1}(0).$$

Como $S_{k-1}(0) = 0$, temos:

$$\sum_{i=1}^n i^k = S_{k-1}(n) = n S_{k-1}(n) - \sum_{i=1}^{n-1} S_{k-1}(i),$$

que coincide exatamente com a fórmula definida para $S_k(n)$ neste caso.

Caso 2: k ímpar

Agora a definição recursiva é

$$S_k(n) = n S_{k-1}(n) - \sum_{i=1}^n S_{k-1}(i-1).$$

Novamente utilizando a identidade telescópica

$$i^k = S_{k-1}(i) - S_{k-1}(i-1),$$

somamos de $i = 1$ até n :

$$\sum_{i=1}^n i^k = \sum_{i=1}^n (S_{k-1}(i) - S_{k-1}(i-1)) = S_{k-1}(n) - S_{k-1}(0) = S_{k-1}(n).$$

E, pela própria definição do caso ímpar,

$$n S_{k-1}(n) - \sum_{i=1}^n S_{k-1}(i-1) = S_{k-1}(n),$$

mostrando que a expressão recursiva coincide exatamente com a soma das potências.

Grau do polinômio

Supondo por hipótese que $S_{k-1}(n)$ é um polinômio de grau k , o termo

$$n S_{k-1}(n)$$

tem grau $k + 1$, enquanto o termo corretivo $C_k(n)$ é uma soma de valores de um polinômio de grau k , logo possui grau $k + 1$ também, mas com coeficiente dominante que cancela exatamente o termo de grau $k + 1$ indesejado.

O resultado final $S_k(n)$ possui grau $k + 1$, como ocorre nas fórmulas de Faulhaber.

5 Conclusão

A construção apresentada neste artigo fornece uma interpretação geométrica unificada para as somas de potências inteiras. A partir da decomposição de um hiperbloco k -dimensional em suas seções $(k - 1)$ -dimensionais, obtivemos uma relação recursiva simples e natural,

$$S_k(n) = n S_{k-1}(n) - C_k(n),$$

na qual o termo corretivo $C_k(n)$ surge diretamente da estrutura do hiperbloco imaginário associado ao processo de fatiamento.

Essa abordagem mostra que as fórmulas de Faulhaber, embora tradicionalmente apresentadas por meio de técnicas algébricas ou números de Bernoulli, admitem uma dedução puramente geométrica baseada em volumes discretizados. A distinção entre os casos pares e ímpares decorre exclusivamente da geometria das seções, revelando uma simetria natural na construção.

Além de oferecer uma demonstração alternativa para resultados clássicos, a técnica sugere possíveis extensões, como a investigação de interpretações geométricas

para os coeficientes de Bernoulli ou para outras famílias de somatórios polinomiais. Do ponto de vista expositivo, o método destaca-se por sua simplicidade e sua capacidade de tornar visíveis as estruturas combinatórias que governam as somas de potências.

Portanto, a formulação recursiva obtida não apenas reproduz as expressões conhecidas para $S_k(n)$, mas também ilumina o papel geométrico desempenhado por cada termo, oferecendo uma perspectiva alternativa que enriquece o estudo das seqüências polinomiais clássicas.

6 Referencias

1. Goldoni, G. (2002). *A visual proof for the sum of the first n squares and for the sum of the first n factorials of order two*. The Mathematical Intelligencer, 24, 67–70. <https://doi.org/10.1007/BF03025326>
2. Pfeifer, D. (2025). *A simple recursive representation of the Faulhaber series*. arXiv:2501.13548.
3. Spivey, M. Z. (2006). *The Euler–Maclaurin Formula and Sums of Powers*. Mathematics Magazine, 79(1), 61–65.
4. Apostol, T. M. (1967). *Calculus, Vol. 1*. Wiley.
5. Graham, R. L., Knuth, D. E., & Patashnik, O. (1994). *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science* (2nd ed.). Addison–Wesley.
6. Rosen, K. H. (2012). *Discrete Mathematics and Its Applications* (7th ed.). McGraw–Hill.